

SLENG BIRLIKLARNING MORFOLOGIK TASNIFI

Allayorova Feruza G'ayrat qizi
Termiz davlat universiteti, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249151>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi o'zbek tilshunosligida o'ziga xos lisoniy hodisa hisoblangan slenglarni morfologik tahlil etishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot davomida sleng tushunchasining etimologiyasi, uning yoshlar nutqidagi dinamik rivojlanish xususiyatlari nazariy jihatdan yoritib berilgan. Maqolaning asosiy qismida sleng birliklari so'z turkumlari (ot, fe'l, sifat, son so'z turkumi asosida) tasniflangan bo'lib, ularning izohlari, faollik darajasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Sleng, yoshlar nutqi, jargon, til, og'zaki leksika, ijtimoiy guruh, ot, fe'l, sifat, son so'z turkumi.

Аннотация. Данная статья посвящена морфологическому анализу сленга, который считается уникальным языковым феноменом в современной узбекской лингвистике. В ходе исследования теоретически освещается этимология понятия сленга и особенности его динамического развития в речи молодежи. В основной части статьи сленговые единицы классифицируются по классам слов (на основе существительных, глаголов, прилагательных и числительных), приводятся их пояснения и раскрывается уровень активности.

Ключевые слова. Сленг, молодежная речь, жаргон, язык, устная лексика, социальная группа, существительное, глагол, прилагательное, порядок числительных.

Abstract. This article is aimed at morphological analysis of slang, which is considered a unique linguistic phenomenon in modern Uzbek linguistics. During the research, the etymology of the concept of slang and the features of its dynamic development in youth speech are theoretically highlighted. In the main part of the article, slang units are classified into word classes (based on noun, verb, adjective, and numeral word classes), their explanations, and the level of activity are revealed.

Keywords. Slang, youth speech, jargon, language, oral vocabulary, social group, noun, verb, adjective, number word order.

Sleng – bu ma'lum yoshlar ijtimoiy guruhi yoki jamiyat qatlamida faol qo'llaniladigan, norasmiy, obrazli, emotsional boyitilgan so'z va iboralar tizimi sifatida kundalik muloqotda, yoshlar tilida, professional jargonda yoki internet muhitida keng qo'llaniladi. Sleng birliklar ko'tarinkilik, yangilikka intilish, oddiy so'zdan qochish, tez yangilanish kabi xususiyatlarni ham o'zida mujassam etadi.

Sleng (slang) so'zi birinchi marta og'zaki nutqda qachon paydo bo'lganligi noma'lum. Lekin u ilk bor yozma ravishda XVIII asrda Angliyada qayd qilingan va o'sha davrda "haqorat" ma'nosini anglatgan [5:429]. Sleng so'zi mustaqil atama sifatida rasmiy adabiyotlarda ilk marotaba 1756-yilda Katta Oksford lug'atida (OED) "Tor doirada qo'llanuvchi vulgar xarakterga ega bo'lgan nutq birligi" sifatida qayd etilgan. Mazkur so'zning etimologiyasi hozirgacha bahsli bo'lib qolmoqda.

XX asrning oxirgi o'n yilligidan boshlab ingliz tili doirasida izohli, ikki tilli bosma va elektron lug'atlar tuzilgan bo'lib, ularga sleng birliklari ham kiritilgan. Til tizimida doimiy kechadigan innovatsion jarayonlarni o'rganish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramasdan, sleng birliklarning til tizimidagi o'rni va tizimli maqomi chuqur o'rganilmagan, hozirgi o'zbek tili murakkab dinamik tizimi faollashuvining tashqi (munosabat) va ichki (struktur) jihatlari asosida tahlil qilinmagan hamda monografik planda tadqiq etilmagan [4:18].

Slenglarga an'anaviy tilshunoslik nutqayi nazaridan leksikologiya birligi sifatida tilda vaqtincha hosil bo'lgan, nutq sofligini buzuvchi birlik sifatida, shuningdek, jargonning bir turi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

sifatida qarab kelingan. Biroq zamonaviy tilshunoslik yoʻnalishi boʻlgan slenglar sotsiolingvistik jihatdan oʻzining yangi maqomiga ega boʻlib bormoqda [1:113].

T.I.Arbekova slengni izohlar ekan, “turgʻun birlikma boʻlib, hissiy boʻyoqdorligi bilan ajralib turadigan til birliklari slengni tashkil qiladi”, deydi [7:257]. Shu jihatdan olib qaraganda, oʻzbek tilidagi slenglar chuqur ilmiy tadqiq qilinishi hamda sleng namunalarini bir lugʻatga birlashtirish tilshunoslik fani uchun katta yangilik boʻladi, sababi tildagi birliklar har bir tilning xususiyatlaridan kelib chiqib tasniflanadi va bir umumiy sistemaga birlashtiriladi.

Slengning ikki turi mavjud boʻlib, ular oʻrtasida farq mavjud [6:36].

Umumiy sleng – adabiy til meʼyorlari chegarasidan tashqarida, soʻzlashuv nutqi doirasida umumiyoshlar tomonidan tushuniladigan va keng ishlatiladigan leksik qatlamdir.

Maxsus sleng – tor ixtisoslashgan xarakterga ega, chegaralangan yoshlar uchun tushunarli boʻlgan leksik qatlam. Bunga internet slenglarini misol qilib olsak oʻrinli boʻladi.

Slenglar morfologik xususiyatni ham aks ettiradi. Shunga koʻra, ularni quyidagicha tasniflashimiz mumkin:

Ot soʻz turkumiga doir slenglar:

Professor – *“juda aqlli” (kesatish maʼnosida);*

Radar – *hamma narsani koʻrib qoladigan odam;*

Paxan – *boshliq;*

Skaner – *sinchiklab kuzatuvchi inson;*

Sher – *qoʻrqmas, guruh yetakchisi;*

Quyvon – *guruhdagi eng qoʻrqqoq shaxs;*

Tilla – *aqlli, odobli bola;*

Olmaxon – *nozlanadigan qiz;*

Choʻp, taxta – *ozgʻin;*

Soqqa – *pul;*

Toʻnka – *ahmoq;*

Dumaloqcha – *videoxabar;*

Sigir – *boshqalarga bemaqsad harajat qilib yuruvchi shaxs;*

Tochka – *joy;*

Patalok – *dimogʻi baland kishiga nisbatan;*

Oshqovoq – *gapga tushunmaydigan odam;*

Osmon – *kibrli insonga nisbatan;*

Qovun – *har doim bexosdan xato ish qilib yuruvchi inson;*

Koʻkat – *dollar.*

Sifat soʻz turkumiga doir slenglar:

Gʻijim – *xunuk;*

Takoy, chotki – *qomati chiroyli qizga nisbatan;*

Botanik – *koʻp kitob oʻquvchi bolaga nisbatan;*

Jimot, qattiq – *pulini haddan ortiq tejoychi inson;*

Lox – *hamma narsaga tez ishonuvchi kishiga nisbatan;*

Jirniy – *moddiy holati yaxshi insonga nisbatan;*

Quruq – *puli yoʻq insonga nisbatan;*

Band – *sevgan insoni bor maʼnosida.*

Son soʻz turkumiga doir slenglar:

0.5 – *boʻyi past insonga nisbatan;*

90-60-90 – *qomati chiroyli qizga nisbatan;*

50-50 – *spirtli ichimlik ichishga nisbatan;*

5 ming – *salomlashish uchun qoʻl tashlashmoq.*

Feʼl soʻz turkumiga doir slenglar:

Paxta qoʻymoq – *boshqalarga yaxshi koʻrinish uchun yaxshi soʻzlar aytmq;*

Koʻtarilmoq – *yoʻqolmoq, ketmoq;*

Xit qilib yubormoq – *joniga tegmoq;*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ko'karmoq – *rivojlanmoq*;

O'tlab ketmoq – *mavzudan chetlashib ketmoq*;

Yemoq – *aldanib qolmoq*;

Yuragini olmoq – *qo'rqitib qo'ymoq*;

Suv qilib ichmoq – *biror ishni yaxshi uddalamoq*;

Ekib qo'ymoq – *biror insonga o'rnini ko'rsatish*;

Kallasi pishmoq – *uyqudan turgandagi holat*;

Dakansa ketmoq – *biror ishni oxirigacha qilmoq*;

Shilmoq, sog'moq – *biorning pulini ma'lum bir maqsadda ishlatish*;

Arra qilmoq – *bo'lishmoq*;

Chopmoq – *voz kechmoq*;

O'ramoq – *boshini aylantirmoq*.

Guvohi bo'lganimizdek, ot va fe'l turkumiga oid slenglar yoshlar nutqida ko'proq kuzatiladi. Son va sifat turkumlariga oid so'zlar miqdori esa kamroq. Biroq, tadqiqotimiz davomida mustaqil so'z turkumlari sirasiga kiruvchi ravish va olmoshga oid birliklar yoshlar nutqida kuzatilmadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, sleng birliklari zamonaviy o'zbek tilining ajralmas va dinamik rivojlanayotgan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular, asosan, yoshlar nutqida faol qo'llansa-da, jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va kommunikativ o'zgarishlarni aks ettiradi. Slenglarning morfologik jihatdan tahlili shuni ko'rsatadiki, yoshlar nutqida ko'proq harakat va predmetni ifodalovchi birliklarga ehtiyoj yuqoridir. Umuman olganda, slenglar yoshlar nutqining o'ziga xos lingvistik belgisi bo'lib, ularni ilmiy jihatdan o'rganish til taraqqiyoti, ijtimoiy qatlamlar nutqi va zamonaviy kommunikatsiya jarayonlarini chuqurroq anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bekmuradova I.Z. O'zbek tilida slenglarning lingvistik xususiyatlari va tasnifi // Turkologik tadqiqotlar. – Toshkent, 2024. – B. 112-119.
2. Devlin J., Chang M. W., Lee K., & Toutanova K. BERT: Pretraining of deep bidirectional transformers for language understanding. NAACL. 2019.
3. Eric Partridge. Sleng today and yesterday. Utledge Kegan Paul LTD London, 1945. – P. 37.
4. Musayev A. Hozirgi o'zbek tili sleng tizimining lisoniy tadqiqi: Filol.fan.dokt.dis.avtoref. – Jizzax, 2026. – B. 18.
5. Rahimova Z. O'zbek tilida jargon va unga yondosh hodisalar // Journal of universal sceince research. – B. 427-431.
6. Раҳимов Ф.Ҳ. Британия ва Америка сленгининг социолингвистик хусусиятлари: Филол.фан.ном...дисс. – Самарқанд, 2006. – Б. 36.
7. Pardayeva B. O'zbek tilidagi slenglar va ularning kelib chiqish sabablari // International scientific journal. Modern science and research. 2024. – B. 256-260.